

ТИНТУВ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИГА ТАЙЁРГАРЛИК КЎРИШ ВА ЎТКАЗИШНИНГ ТАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Суюнов Шахзодбек Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Таваккалова Дурдона Анваржон қизи

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085381>

Аннотация: Ушбу тадқиқот ишида мавзунинг долзарблиги, терговчининг тинтув тергов ҳаракатини ўтказиш фаолияти тушунчаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари ёритилган.

Калит сўзлар: Тинтув, тактика, тайёргарлик, тергов ҳаракати.

Тергов ҳаракатини ўтказишда муҳим ўринга эга бўлган тинтув амалга ошириш асосларини батафсил ўрганиб чиқадиган бўлсак, юридик адабиётларда ҳар қандай процессуал қарорни қабул қилиш асослари батафсил тадқиқ қилинган бўлиши лозимлиги юзасидан қатор фикрлар мавжуд. П.А. Лупинская бу тушунчалар остида “қарорда баён этилган барча ҳулосаларнинг қарордан олдинги ишдаги мавжуд ва далилларни йиғиш, текшириш ва баҳолаш бўйича фаолият натижасида олинган фактик маълумотларга мос келиши”ни тушунади. Умумэътироф этилганидек тергов ҳаракатини амалга ошириш асослари фактик ва юридик (расмийҳуқуқий)ларга бўлинади. Ҳар қандай тергов ҳаракатини амалга ошириш учун фактик асослар керак бўлади. Адабиётда ҳақли равишда қайд этилганидек, “фактик далиллар тергов ҳаракатини амалга ошириш тўғрисида қарор қабул қилишда субъективликни чеклайди. ...Тергов ҳаракати уни ўтказиш зарурати етарли асосга эга бўлгандагини амалга оширилиши лозим”.¹

Тинтув шахсни, хоналарни, тинтув қилинаётган шахс ва унинг оила аъзоларини ёки ташкилот ихтиёрида бўлган хона ва турар жойларни, очиқ жойларни мажбурий текшириш ҳисобланади.

Тинтув-мазмунли далилий вва йўналтирувчи маълумотлар манбааларини(жиноят қуроллари, жиноят йўли билан топилган ёки иш учун ахамиятли бўлган нарсалар, қимматли ва бошқа ашёларни), шунингдек қидирилаётган шахслар ва мурдаларни ёки уларнинг қаерда жойлпшганлиги ҳақидаги маълумотларни топиш ва олиш мақсадида турар-жойлар, ер майдонлари, муайян шахслар ва уларнинг нарса буюмларини мажбурий текширишга қаратилган тергов ҳаракатидир.

Тинтув ўтказишнинг мақсади жиноятдан қолган қуроллар, предметлар, жиноят йўли билан топилган қимматбаҳо нарсалар иш бўйича ахамиятга эга бошқа предмет ва ҳужжатлар шунингдек, қидирувда бўлган шахслар, мурдалар ёки уларнинг қисмларини, гаровга олинган ва олиб қочилган шахсни топишдан иборатдир. Бундан ташқари, ишга таалуққли бўлмаган, лекин жиноятга тайёргарлик ёки жиноят содир этганлиги тўғрисида гувоҳлантирувчи объектларни олиб қўйиш ва фуқаролик алмашувида

¹ Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Journal home page: <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>

чекланган ҳамда махсус рухсатномалар асосида ишлатиладиган предметлар олинади.

Шунингдек, тинтув ЖПКнинг 158-моддаси иккинчи қисмига мувофиқ қидирувдаги шахслар ва мурдаларни топиш мақсадида ҳам ўтказилиши мумкин. Фикримизча, ЖПКнинг 158-моддасида фойдаланилган “қидириладиган шахс” тушунчаси мазмуни жиҳатидан ЖПКнинг 365-моддасида келтирилган қидирув эълон қилинган шахсдан анча кенгроқ. ЖПКнинг 158-моддаси таҳлилидан “қидириладиган шахс”га нафақат ЖПКнинг 365-моддасига мувофиқ қидирув эълон қилинган айбланувчи, балки:

- ҳар қандай гумон қилинувчи ва айбланувчи;
- ишга гумон қилинувчи ёки айбланувчи тариқасида жалб этиш қарори қабул қилинмаган бўлса-да, лекин унинг жиноят содир этганлиги ҳақида маълумотлар мавжуд бўлган шахслар;
- жиноят қурбонига айланган (ўғирлаб кетилган) ва маълум бир жойда сақланаётган шахслар.

Юқорида зикр этилган тинтув ўтказишнинг аниқ асослари тўғрисидаги тасаввурларни ривожлантирар эканмиз, уни ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилишда терговчи мазкур тергов ҳаракати мақсадларига эришиш имкониятига ишора қилувчи маълумотларга эга бўлиши кераклигини қайд этмоқчимиз. Жиноят иши материалларида бундай маълумотлар бўлмаслиги тергов ҳаракати асосиз амалга оширилганини англатади. Тинтув ўтказиш фуқароларнинг шахсий ҳаётига жиддий аралашув, уларнинг конституциявий ҳуқуқлари чекланиши билан боғлиқлиги, шунингдек, у мажбурийлик характерида эга эканини ҳисобга олган ҳолда тинтув ўтказишнинг фактик асосларига нисбатан етарли даражада қатъий талаблар қўйилиши лозим. Жиноят ишида мавжуд маълум бир предмет (хужжат)нинг бирор ерда ёки шахсда эканлиги эҳтимолидан далолат берувчи далиллар бундай асос бўлиб хизмат қилиши мумкинлигига шубҳа йўқ. Бу маълумотлар гумон қилинувчи (айбланувчи), жабрланувчи, терговчи ва бошқа шахсларнинг кўрсатмаларида ҳам бўлиши мумкин.

Қайд этиш жоизки, тинтув ўтказиш тўғрисидаги қарор қабул қилиниши учун асос бўладиган далиллар ЖПКда талаб этилган мезонлар, биринчи навбатда ижозат бериш мезонига жавоб бериши лозим. Бу қарор асосини қонуний ҳуқуққа эга субъект томонидан тегишли тартиб-таомилга риоя этган ҳолда тегишли манбадан олинган маълумотлар ташкил этиши мумкинлигини англатади. Тинтув ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилишдан олдин терговчи унинг тасарруфидаги далиллар юқорида қайд этилган мезонларга мос келишлигини текшириши шарт. Агар қарор йўл қўйиб бўлмайдиган, яъни қонунга хилоф йўллар билан топилган маълумотларга асосланган бўлса, ҳатто тинтув ижобий натижа берган тақдирда ҳам топилган далиллар мақбул эмас деб эътироф этилиши лозим.

Тинтув ўтказиш ҳақидаги қарорларнинг таҳлили* суд-тергов амалиётида процессуал мавқега эга бўлмаган шахслар (гумон қилинувчи ва айбланувчининг қариндошлари, танишлари ва бошқалар)да ёки уларнинг турар жойларида фақатгина тезкор-қидирув маълумотлар асосида тинтув ўтказиш ҳоллари учраётганлигини кўрсатди. Фикримизча, айниқса мазкур масалага алоҳида эътибор қаратилиши зарур. Зеро, бу каби амалиётнинг кенг тарқалиши етарли асослар бўмасада ҳар қандай инсонда ёки унинг турар-жойида тергов органларининг хоҳиш-истаклари асосида тинтув тергов ҳаракатини ўтказиш учун йўл очиб беради. Шунини қайд этиш жоизки, қонун чиқарувчи

тинтувнинг фактик асосларини аниқлар экан, қидирилаётган нарсанинг жойлашган жойи тўғрисида фикр юритиш учун “етарли маълумотлар”ни талаб этади. Ўз-ўзидан бундай маълумотлар мавжудлиги уларнинг ҳажмидан қатъий назар ҳали тинтувнинг ҳақиқий асоси ҳисобланмаслигини таъкидлаш жоиз. Бу ерда айнан бундай маълумотларнинг “етарлилиги” муҳим саналади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “етарлилик” атамаси маълум бир ерга ёки даража-меъёрга қарийб етадиган деган маънони англатади. Терговчида мавжуд маълумотлар сифатини баҳолаш уни тинтув ўтказиш оқибатида изланаётган далиллар олиниши мумкин, деган хулоса қилишига олиб келиши лозим. Шундай экан, бир савол туғилади: терговчи қарори тинтув самара беришига ишончи комиллиги ёки бу ҳақда етарли равишда асосли тахмини борлигини англатиши керакми? Фикримизча, тинтув ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилар экан, терговчи уни ўтказиш натижасида изланаётган ашёлар олиниши мумкинлиги тўғрисида асосли тахминга эга бўлиши керак. Бунинг тўғридан-тўғри тасдиғи ЖПКнинг 159-моддаси иккинчи қисмида келтирилган: “Олиб қўйиш ёки тинтув ўтказиш тўғрисидаги қарорда ёки ажримда бу ҳаракатлар қаерда ва кимникида ўтказилиши зарурлиги, қайси нарса ёки ҳужжатларнинг қидириб топилиши ва олиб қўйилиши лозимлиги кўрсатилган бўлиши керак.

Хулоса сифатида шуни ҳам алоҳида қайд этиш лозимки, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва ЖПКнинг қатор нормаларида шахсларнинг ҳуқуқи ва эркинликларини асоссиз равишда чеклашга йўл қўйилмаслиги, шахсий ҳаётига аралашидан ҳимояланиш ва турар-жой дахлсизлиги, шунингдек, фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустақамлаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиздир ҳамда улардан суд қарорисиз маҳрум этишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмас мазмунидаги талаблар мавжуд бўлсада, бугунги кунга қадар шахснинг бевосита конституциявий ҳуқуқи билан чамбарчас боғлиқ бўлган тинтув тергов ҳаракатини ўтказилиши суднинг рухсати билан эмас, балки прокурор санкцияси асосида амалга оширилаётганлиги умуман тушунарсиз ҳолатдир. Зеро, юртимизда кейинги йилларда “Инсон қадри учун” тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислоҳотлар амалга оширилаётган бир вақтда тинтув тергов ҳаракатини давлат айбловидан манфаатдор бўлган прокурорларнинг санкцияси асосида эмас, балки иш натижаларидан манфаатдор бўлмаган суднинг рухсати асосида ўтказиш мантиқан тўғридир.

References:

1. *Б.Б.Муродов. Жинойт-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.*
2. *Б.Б.Муродов. Жинойт-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.*

3. *Б.Б.Муродов.* Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. *Б.Б.Муродов.* Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. *Ш.Ш.Суюнов.* Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. *Ш.Ш.Суюнов.* Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. *А.Й.Абдуллаев.* Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права,

